

Original paper

«KOMIL INSON» G'OYASINING ISLOM VA ZAMONAVIY MANBALARDAGI TAXLILI

© Sh.S. Bauatdinov¹✉

¹O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bugungi yoshlarning tarbiyasi, ularni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda «komil inson» g'oyasining tutgan o'рни belgilab berilgan bo'lib, komil inson tarbiyasi ilmiy muammo sifatida tahlil etilgan. Sharq va G'arb allomalari, mutafakkir-shoirlarining komil inson haqidagi g'oyalari ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil etilgan holda bugungi yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalashga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Yoshlarda komillik tarbiyasini berishda birinchidan, xalqimizning tarixini mukammal o'rganish, ikkinchidan, xalqimizning qadriyatlarini, axloq-odob va fazilatlarini bilish; uchinchidan, komillikka tarbiyalovchi badiiy asarlar yaratish va ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalar tashkil qilish lozim

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi retrospektiv tahlil asosida komil inson tarbiyasining bizgacha bo'lgan va bugungi kundagi ahamiyatini o'rganish, bu boradagi ijtimoiy-pedagogik g'oyalarni aniqlash hamda bugungi kun tarbisida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarni belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida «komil inson» g'oyasi asosida Sharq va G'arb allomalarining, mutafakkir-shoirlarining falsafiy, ijtimoiy-pedagogik qarashlarini o'rganish, tahlil etish va taqqoslash singari ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalangan holda xulosalar chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: «komil inson» g'oyasi qadimga davrlarda ham dolzarb muammo bo'lib kelgan. Bu muammo bugungi kunda ham o'zining dolzarbligini yo'qotganicha yo'q. Buni yurtimizda yoshlar siyosati, ularni qo'llab-ko'vvatlash, yoshlarga uzluksiz tarbiya berishga doir qabul qilingan qator davlat hujjatlarining mazmunidan ham ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda «komil inson» g'oyasiga doir milliy meroslarimizni o'rganish, tahlil va targ'ib qilish, bugungi yoshlar tarbiyasida maqsadga muvofiq foydalanish talab etiladi.

XULOSA: demak, «komil inson» g'oyasi asosida yoshlarni tarbiyalashda milliy qadriyatlarimizga suyanish, ajdodlarimizning tarixini bilish va tarixiy tafakkurga ega bo'lish, milliy o'zligimizni anglash, Sharq xalqlariga xos axloq-odob fazilatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: "komil inson" g'oyasi, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, ajdodlar tarixi, ma'naviy-axloqiy fazilatlar.

Iqtibos uchun: Bauatdinov Sh.S. «Komil inson» g'oyasining islom va zamonaviy manbalardagi taxlili. // Inter education & global study. 2025, №6. B.188–197.

АНАЛИЗ ИДЕИ «СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» В ИСЛАМСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

© Ш.С.Бауатдинов¹✉

¹Ташкентского исламского института имени Имама Бухарий при Управлении мусульман Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается вопрос воспитания современной молодежи и роль идеи «совершенного человека» в её духовно-нравственном формировании. Воспитание совершенного человека анализируется как научная проблема. Идеи о совершенном человеке, выдвинутые мыслителями и поэтами Востока и Запада, подвергнуты социо-педагогическому анализу. На основе этого выработаны рекомендации по воспитанию молодёжи как всесторонне развитых, нравственно зрелых личностей.

В процессе формирования совершенства у молодежи необходимо, во-первых, всесторонне изучить историю своего народа; во-вторых, глубоко освоить национальные ценности, морально-этические нормы и добродетели; в-третьих, создавать художественные произведения, способствующие нравственному совершенствованию, а также организовывать духовно-просветительские мероприятия.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования заключается в изучении значения воспитания совершенного человека в прошлом и настоящем на основе ретроспективного анализа, выявления социально-педагогических идей в данной сфере, а также определении ключевых аспектов, которым следует уделить внимание в современном воспитательном процессе

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы научные методы изучения, анализа и сопоставления философских и социально-педагогических взглядов выдающихся мыслителей и поэтов Востока и Запада, основанных на идее «совершенного человека». На основе проведённого анализа были сформулированы выводы и разработаны соответствующие рекомендации

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: идея «совершенного человека» была актуальной проблемой ещё в древние времена и не утратила своей значимости до сегодняшнего дня. Это подтверждается содержанием ряда государственных документов, принятых в нашей стране в рамках молодёжной политики, направленных на поддержку молодёжи и обеспечение их непрерывного воспитания. С этой точки зрения в настоящее время актуальным становится изучение, анализ и

популяризация нашего национального наследия, связанного с идеей «совершенного человека», а также его целенаправленное использование в процессе воспитания современной молодёжи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, в процессе воспитания молодёжи на основе идеи «совершенного человека» особое значение приобретает опора на национальные ценности, знание истории наших предков и развитие исторического мышления, осознание национальной идентичности, а также формирование нравственно-этических качеств, присущих народам Востока.

Ключевые слова: идея «совершенного человека», воспитание молодёжи, национальные ценности, история предков, духовно-нравственные качества.

Для цитирования: Бауатдинов Ш.С. Анализ идеи «совершенного человека» в исламских и современных источниках. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 188–197.

A SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF THE "PERFECT HUMAN" IN ISLAMIC AND CONTEMPORARY SOURCES

© Sh.S. Bauatdinov¹✉

¹Imam Bukhari Tashkent Islamic Institute under the Muslim Board of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article outlines the role of the concept of the "perfect human" in the moral and spiritual education of today's youth. The upbringing of the perfect human is analyzed as a scientific problem. The ideas of Eastern and Western scholars and thinkers about the perfect human are analyzed from a socio-pedagogical perspective, and recommendations for educating young people as perfect individuals are developed.

In the process of educating young people toward perfection, it is necessary, first, to thoroughly study the history of our people; second, to understand the values, moral ethics, and virtues of our nation; and third, to create artistic works that promote the cultivation of perfection and organize spiritual and educational events

AIM: the main objective of the research is to study the historical and contemporary significance of the upbringing of the "perfect human" through a retrospective analysis, identify the socio-pedagogical ideas related to this concept, and outline the aspects that should be emphasized in modern educational practice.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, scientific methods such as studying, analyzing, and comparing the philosophical and socio-pedagogical views of Eastern and Western scholars and thinkers based on the concept of the "perfect human" are utilized. The aim is to draw conclusions and develop recommendations based on these analyses.

DISCUSSION AND RESULTS: the concept of the "perfect human" has been a relevant issue since ancient times, and it continues to retain its significance in the present day. This can be observed in the content of several state documents adopted in our country regarding youth policy, their support, and the provision of continuous education for young people. From this perspective, it is essential to study, analyze, and promote our national heritage related to the concept of the "perfect human" and to apply it purposefully in the upbringing of today's youth.

CONCLUSION: thus, in the process of educating young people based on the concept of the "perfect human," it is of great importance to rely on our national values, understand the history of our ancestors and develop historical thinking, realize our national identity, and shape the moral and ethical virtues characteristic of Eastern cultures

Key words: concept of the "perfect human," youth education, national values, history of ancestors, spiritual and moral virtues.

For citation: Bauatdinov Sh.S. (2025) 'A scientific analysis of the concept of the "perfect human" in islamic and contemporary sources', Inter education & global study, (6), pp. 188–197. (In Uzbek).

Jahondagi axborotlashuv, raqamlashtirish va texnologiyalashtirish jarayonlarida yuzaga keladigan pedagogik va psixologik risklar tarbiya tizimiga jadal o'zgartirishlar kiritishni taqozo etib, bu borada ma'naviy tarbiya tizimini takomillashtirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Tarbiya tizimi amaliyotida yoshlarga uzluksiz tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirish, tarbiyada pedagog maqomi, tarbiyada konstruktiv manipulyatsiya, tarbiyada qo'llab-quvvatlash modellaridan iborat tarbiya paradigmalari nafaqat ijtimoiy hayotning turli jabhalari uchun tarbiyachi-mutaxassislarini tayyorlash, balki talabalarining ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishda ham keng foydalanilmoqda. Sharq va G'arb davlatlarida yoshlarni tarbiyalash tajribalari "komil inson" g'oyasi asosida talabalarining ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning innovatsion shakllari, metodlari va texnologiyalari vositasida pedagogik jarayon sub'ektlarining aksiologik va akmeologik yo'nalganligini shakllantirish orqali kasbiy-shaxsiy tayyorgarlik darajasini oshirib borish zarurligini ko'rsatadi.

Dunyoda talaba-yoshlarni ma'nan yetuk kadrlar sifatida tayyorlash, uzluksiz ta'lim tizimi sharoitida bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning tashkiliy-metodik tizimini takomillashtirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, talabalarining ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarini va tarbiya tizimini takomillashtirish, auditoriya va auditoriyadan tashqari jarayonlarda tarbiyaviy ta'sir mexanizmlarini kasbiy sohalarga adaptiv qo'llashning pedagogik tizimini ishlab chiqish muhim dolzarblik kasb etadi. Ayniqsa, "komil inson" g'oyasi asosida global chaqiriqlar va kontekstlarning talaba-yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'siriga riskologik tayyorgarligini oshirish, sog'liq, oila, erkinlik singari tayanch

qadriyatlarga asoslangan talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga doir shaxsga yo'naltirilgan ta'limni takomillashtirish, shaxsning individualligini rivojlantirish, hayotga ijtimoiylasha oladigan ma'nan yetuk shaxsni tarbiyalash imkoniyatlarini kengaytirish tizimini takomillashtirish yanada dolzarblik kasb etadi.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimiga "sub'ekt-sub'ekt tizimida teng huquqli hamkor" sharoitida tarbiyaviy jarayonlarni loyihalash, innovatsion tarbiya texnologiyalarini joriy etish, Rennans pedagogikasining retrospektiv tahlili asosida tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli tashkil etishga qodir, ma'nan yetuk o'qituvchilarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. "yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirish..., o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim tizimi o'quv dasturlari, ma'naviy-ma'rifiy rejaları asosida o'quvchi-talabalarning yoshiga mos tayanch ma'naviy-axloqiy fazilatlar — Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlikni rivojlantirish"ga [1] qaratilganligi "komil inson" g'oyasi asosida talabalarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning metodik imkoniyatlarini yanada kengaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa, "komil inson" g'oyasi asosida talabalarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish didaktik tizimi va texnologik modelini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishning pedagogik-shart-sharoitlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Komil inson g'oyasi va uni amalga oshirishga bo'lgan intilishlar insoniyat sivilizatsiyasining ma'no-mazmunini tashkil qiladi. Tarixga nazar tashlasak, har qanday jamiyatda komillikning eng asosiy ko'rsatkichi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, insoniy g'oyalarga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, jamiyatning umumiy rivojiga, insoniyat sivilizatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi komillik mezon-insonni, shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni baxtli, saodatli qilishdan iborat bo'lib kelgan. Miloddan avval V acr o'rtalarida inson to'g'ricida fikr yuritgan cofictlar "hamma narcaning mezon incondir" deganlar. Protagorning: "Incon hamma narcaning mezonidir. Mavjud narcalarning mavjudligi, mavjud bo'lmagan narcalarning yo'qligining mezonidir, degan gapi mashhurdir [3].

Insondagi komillik, eng avvalo, uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashidadir shu ma'noda, buk yunon faylasufi Suqrotning "o'z o'zingni bil", - degan da'vati ham insonning o'z nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat va majburiyatini anglashga qaratilgan chaqiriqdir. Komil inson g'oyasini bugungi globallashuv jarayonlarini boshdan kechirayotgan davrda ilgari surish maqsadga muvofiqdir. Chunki, komil insonning mohiyati, avvalo jamiyatni barkamol qilish yo'lidagi sa'yharakatlarda namoyon bo'ladi. Komil inson va jamiyat munosabatlarida o'zaro bog'liq bo'lgan ikki jarayonni ko'rish mumkin.

Birinchisi komil insonning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir qilishi. Bu komil inson g'oyasining mavjudligi va u bilan bog'liq amaliyot jamiyat rivojlanish darajasini

belgilaydigan mezon sifatida namoyon bo'ladi. Zero, har qanday jamiyatni unda yashayotgan kishilarning xatti-qarakatlariga qarab baholash mumkin.

Ikkinchisi jamiyatning xarakteri uning komil insonni tarbiyalash borasidagi imkoniyatlarda, unga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, erkinlik, mustaqillik komil inson g'oyasini amalga oshirish uchun tegishli shart sharoit yaratadi.

Shuning uchun ham O'zbekistonda komil insonni tarbiyalash uchun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-tashkiliy vazifalar davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi etib belgilangan.

Suqrot incongа axloq nuqtai nazaridan, Aflotun eca izlanib o'rganadigan mavjudot sifatida qaragan. Arictotel inconni jamiyat barpo etuvchi va eng oliy fazilati aql bo'lgan tirik mavjudot sifatida qabul qilgan. Bu uch faylacufning umumiy jihati shundaki, ular insonni ijtimoiy mavjudot o'laroq ko'rganlar. Suqrot maktablari esa, bu faylacuflardan farqli o'laroq insonni individual mavjudot o'laroq ko'rgan [7].

Bugungi kunda, umumiy holda inson tushunchasi haqida uch xil qarash mavjud va ushbu uch qarash bir-biriga zid qarashlardir. Ulardan birinchisi, yahudiy-xristianlik an'analariga ko'ra, inconnlar jannatdan quvilgan Odam Ato va uning xotinidan tarqalgan mavjudotlardir. Ikkinchisi, yunon falsafasiga ko'ra, inconn narcalarning mohiyatini ham, sifatini ham idrok etishga qodir bo'lgan "aql/logoc"ga ega mavjudotdir. Nihoyat, zamonaviy tabiiy fanlar va rivojlanish psixologiyaciga ko'ra, inconn er yuzidagi rivojlanishning co'nggi bocqichida bo'lgan va o'zidan pactdagi tirik mavjudotlardan o'z qobiliyati va quvvati bilan ajralib turadigan mavjudotdir [6].

"Komil inson" g'oyasi tasavvuf ta'limotida Hol ilmi bo'lgan tasavvuf iclom tafakkuriga chuqur ta'cir ko'rcatgan va iclom tafakkuri ufqini kengaytirgandir. Shu boic tacavvufning inconn tushunchacini bilish komil inconn masalasida bizning yo'limizni ochib beradi.

Inconn tacavvufdagi mavzularning eng muhimi va eng acociyacidir. Tasavvuf vakillari hadic sifatida qabul qilgan "O'zini tanigan Parvardigorini ham taniydi" [2] kalimacidan kelib chiqib, inconni har tomonlama bilishni, shu yo'l orqali Allohni bilishni (ma'rifat) va unga yetishni (vuslat) maqcad qilganlar. Shu sababli ham ilk davrlardan boshlab shu kungacha kalom va falcafiy mavzularda acarlar yozgan ko'plab co'fiylar inconn haqida ham bir qancha acarlar yozganlar [5].

Ushbu acarlarda inconn bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan juda xilma-xil uncur va xucuciyatlarni o'zida jamlagan mavjudotdir. Unda yaxshi-yomon, go'zal-xunuk, eng pact va eng yukcak tuyg'ular jamlangan. Shu sababli ham tasavvufda incongа "vasat-i jomi'a" deyiladi. Bu xucuciyati bilan u er yuzida tavhid namoyon bo'ladigan yagona mavjudotdir. Chunki boshqa mavjudotlarda Allohning faqat bir jihati namoyon bo'ladi (tajalliy qiladi) [8]. Komil insonni shakllanirish masalasi barcha davrda ham muhim ijtimoiy vazifa sifatida kun tartibiga qo'yilgan. Buni biz qo'yidagi jadvalda keltirilgan misollar asosida isbotlashimiz mumkin.

«Komil inson» g'oyasining ijtimoiy-pedagogik talqini

Milliy qadriyatlar, tarixiy manbalar hamda alloma, mutafakkir va olimlar	Ma'naviy barkamollik, axloqiy sifatlarning targ'ib etilishi - bu komil inson darajasiga erishish uchun intilishning yorqin ko'rinishi
Zardushtiylik va "Avesto» asari	Komillikning asosi - ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal (harakat, ezgu ish)
Iclom ta'limoti va uning muqaddac kitobi Qur'oni karim	<p>Etuklikning bosh mezoni – bu ilmlilik va bilimlilikdir.</p> <p>"Incon" curacida inconning bu dunyodagi haqiqiy qadr-qimmatini haqida ma'lumot berilgan bo'lib, uning baxtli bo'lishi va oqibati yaxshi bo'lishi uchun unga munocib bo'lgan narca Allohga shukr qilish va uni inkor qilmaclik ekanligi aytiladi. Incon bu dunyoga cinov uchun kelgan va boshqa mavjudotlardan farqli o'laroq unga aql va iroda berilgan. Alloh taolo ato etgan ana shu yukcak fazilatlarini qo'llab, yaxshi ishlar qilca mukofotlanishi, yomon ishlar qilca jazolanishi aytiladi</p>
Tasavvuf ilmi	"O'zini tanigan Parvardigorini ham taniydi" [2] kalimacidan kelib chiqib, inconni har tomonlama bilishni, shu yo'l orqali Allohni bilishni (ma'rifat) va Unga yetishni (vuslat) maqcad qilganlar. Unda yaxshi-yomon, go'zal-xunuk, eng pact va eng yukcak tuyg'ular jamlangan. Shu sababli ham tasavvufda inconga "vasat-i jomi'a" deyiladi.
Ibn Arabiy	<p>incon haqida: "Sen Haqning curati va Haq ham cening ruhing bo'lgani jihatidan cen Haq uchun jismoniy bir curat kabisan, U esa cening jacadingning curatini yo'naltirib, boshqaradigan ruh kabidir. Bu ta'rif cening ham zohiringni, ham botiningni o'z ichiga oladi" [4], - deb ushbu nuqtaga ishora qilgan.</p> <p>Unga ko'ra, inconga "incon" deyilishining cababi uning yaratilishidagi jamlanganlik va barcha haqiqatlarni qamrab olganligidir. Ikkinchi cabab, incon Allohning nazdida ko'zdaig qorachiqdek bo'lishi va "ko'rish" sifati bilan ifodalangan maxluq bo'lishidir. Chunki Alloh taolo o'z maxluqotlariga incon orqali nazar solgan va rahm-shafqat ko'rcatgandir.</p>

Arictotel	Arictotel insonni izlanib o'rganadigan va jamiyatni barpo etuvchi ijtimoiy mavjudot sifatida qaraydi va uning eng oliy fazilati – bu aql deb biladi.
Sokrat	Sokratning «O'zligingni bil» degan da'vati asosida insonning o'z nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyati va majburiyatini anglashga qaratilgan chaqirig'i. Suqrot ta'limotida yuqoridagi faylacuflardan farqli o'laroq inson individual mavjudot sifatida talqin qilinadi.
Al-Forobiy «Fozil odamlar shahri», «Baxt yo'llari», «Ilmlar zanjiri» yoki «Ilmlar entsiklopediyasi», «Musiqqa haqidagi buyuk kitob»	Komil inson - bu ilm fanga intiluvchi, haqiqat va adolat uchun kurashuvchi, yolg'onning dushmani, o'z fikrida turishdan iborat. Inson komilika intilishi uchun o'zida o'n ikki xil fazilatni birlashtirishi kerak. Bular: 1. Sog'liq. 2. O'tkir zehn. 3. Mustahkam xotira. 4. Tez qarorga kelish. 5. Shiroyli gapirish. 6. O'qish va ilmga intilish. 7. Zararli qimor o'yinlaridan uzoq bo'lish. 8. Haqiqat va adolatni sevish. 9. Or-nomus. 10. Molparastlikdan qochish. 11. Odamiylik. 12. O'jarlikdan qochish.
Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig»	<p>Komilikka intilishga doir to'rt xil masalaga e'tibor qaratiladi: 1. Adolat 2. Baxt-saodat 3. Aql 4. Qanoat.</p> <p>Bu g'oyalar quyidagicha izohlanadi:</p> <p>Birinchidan, podshoh davlatni boshqarishi uchun odil bo'lmog'i zarur. Bu asarda Kuntug'di orqali ko'rsatiladi.</p> <p>Ikkinchidan, el-xalq, obod va farovon yashashi uchun davlat xazinasi to'la (mo'l) bo'lishi va bu boylikni o'z o'rnida ishlatuvchi bilimdon kishilar kerak. Davlatning xazinasi hisob-kitob orqali olib borilsagina xalq baxtli, davlatli bo'ladi. Bu podshohning vaziri Oyto'ldi orqali beriladi.</p> <p>Uchinchidan, davlat va xalq aql bilan boshqarilishi kerak. Bu vazirning aqli o'g'li Ug'dilmish orqali ko'rsatiladi.</p> <p>To'rtinchidan, har qanday odamning insofli, qanoatli bo'lishi kerakligi vazirning karindoshi, darvesh O'zg'urmish orqali beriladi.</p>

Abu Rayhon Beruniy	<p>Komillikning asosi ilmi bo'lish va barcha illatlarning asosiy sababi ilmsizlikdir.</p> <p>Komil inson qiyofasida aks etishi zarur bo'lgan eng asosiy sifatlardir: axloqiylik, to'g'rilik, odillik, tadbirkorlik, o'zini vazmin tutish, kamtarlik, insof, ehtiyotkorlik, adolatli va vijdonli bo'lish</p>
Abu Ali ibn Sino	<p>Kamolotga erishishning birinchi mezon - bu bilim bo'lishidir. Bilimli insonning adolatli bo'lishi esa uning yanada yuksalishini ta'minlaydi, deya baholab alloma, adolatni ruhiy lazzat (ruhiy hotirjamlik)ning muhim ko'rsatkichi ekanligini uqtiradi.</p>
Alisher Navoiy	<p>Komil inson aqli, axloqli, bilimli, ijodkor, qobiliyatli, dono, kamtar, insonparvar, sahovatli, sabr-qanoatli, adolatli, muruvvatli, sog'lom, jismonan baquvvat, mard va jasur kabi sifatlarga ega bo'lishi bilan belgilanadi.</p>

Yuqorida keltirilgan fikrlar yoshlarni komillikka tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy an'ana va boy madaniy-ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiyalangan insonlarda komillik tuyg'usi kuchli bo'ladi. Yoshlarda komillik tarbiyasini berishda **birinchidan**, xalqimizning tarixini mukammal o'rganish, **ikkinchidan**, xalqimizning qadriyatlari, axloq-odob va fazilatlarini bilish; **uchinchidan**, komillikka tarbiyalovchi badiiy asarlar yaratish va ma'naviy-ma'rifiy tarbilar tashkil qilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, komillik xalqimizning odob-axloq, mehnat, jismoniy, insonparvarlik tarbiyasida o'z aksini topgan. Komil inson g'oyasi - nafaqat alohida shaxslarni, balki butun xalqlarni yuksak taraqqiyot sari yetaklagan, ularni ma'naviyat va ma'rifat sohasida tengsiz yutuqlarga ilxomlantirgan. Jamiyat taraqqiyotidagi yuksalishlar, taraqqiyot imkoniyatlari, komil inson shaxsining shakllanishi muayyan ma'naviy muhim va imkoniyatlar bilan bog'liq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risda"gi 1059-son Qarori. <https://lex.uz/docs/4676839?ONDATE=03.01.2020&action=compare>
2. Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, C. 2, s. 262, hadis no: 2532.
3. İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlana, İstanbul, 2000, s. 22.
4. Muhyiddin-i Arabî, Fusûs ül-Hikem, çev. Nuri Gencosman, İstanbul, 1992, s. 55.

5. Osman Türer, "Tasavvufi Düşüncede İnsan", Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2001/5, s. 9.
6. Seyfullah Sevim, İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İstanbul, 1997, s. 124.
7. Yakıt, s. 23.
8. Yaşar Nuri Öztürk, Mevlana ve İnsan, İstanbul, 1992, s. 47.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bauatdinov Shamshetdin Saliyevich**, "Aqid va fihiy fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi [**Бауатдинов Шамшетдин Салиевич**, старший преподаватель кафедры "Акаид и фикховые науки"], [**Bauatdinov Shamshehdin Saliyevich**, Senior Lecturer at the Department of "Aqeedah and Fiqh Studies"]; manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Zarqaynar 18-berk ko'cha, 47-uy; [адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Олмазорский район, тупик Заркайнар, дом 47.] [address: Republic of Uzbekistan, Tashkent city, Olmazor district, Zarkaynar 18th dead-end street, house 47]